

ЗНАЧЕНИЕ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В ТЕЧЕНИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

Дусанов Абдигафур Дусанович

К.м.н., доцент кафедры Внутренние болезни №4,
Самаркандский Государственный
Медицинский Университет,
Самарканд, Узбекистан

Носирова Дилдора Эркиновна

Ассистент кафедры Внутренние болезни №4,
Самаркандский Государственный
Медицинский Университет,
Самарканд, Узбекистан

Аннотация. Неспецифический язвенный колит (НЯК) представляет собой одну из наиболее значимых и сложных проблем в области гастроэнтерологии. Это хроническое заболевание толстой кишки, характеризующееся формированием язвенно-конструктивных изменений на её слизистой оболочке. В мире число заболевших варьируется от 50 до 230 случаев на 110 000 человек. Несмотря на то, что заболевание может возникнуть в любом возрасте, наиболее подвержены ему мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Интересно, что у курильщиков риск заболеть колитом вдвое меньше, чем у некурящих.

Формирование этого заболевания зависит от множества факторов, включая инфекционные, иммунологические, генетические, а также внешние факторы окружающей среды. Неспецифический язвенный колит характеризуется длительным прогрессирующим течением, сезонными обострениями и тяжелыми осложнениями, что часто приводит к высокой степени инвалидизации. Оно поражает преимущественно молодых и работоспособных людей. В последнее время большое значение в развитии НЯК придается состоянию иммунной системы, что имеет ключевое значение для понимания и прогнозирования хода заболевания.

Ключевые слова: иммунная система, тяжесть течения, иммунокоррекция, лимфоциты

Актуальность. Последние исследования подтверждают важное значение изменений в иммунной системе при неспецифическом язвенном колите (НЯК), что делает актуальным изучение особенностей этих изменений в зависимости от степени тяжести и формы заболевания. Целью данного исследования является разработка клинико-иммунологических характеристик и принципов иммунокоррекционной терапии НЯК.

Цель исследования: Для достижения этой цели определены следующие задачи:

1. Выявить особенности изменений клеточного и гуморального звена иммунитета у пациентов с НЯК различной степени тяжести и в зависимости от формы заболевания.
2. Изучить состояние функциональной активности естественных клеток-киллеров (ЕКК) у больных с НЯК при различных степенях тяжести течения и формах заболевания.
3. Исследовать эффективность лечения НЯК при применении иммунокорректирующих средств.

Это исследование имеет практическую значимость, поскольку позволит разработать более эффективные методы диагностики и лечения НЯК, учитывая различия в иммунном ответе у пациентов с разной степенью тяжести и формами заболевания.

Материалы и методы исследования. Это исследование включало в себя наблюдение 96 пациентов с неспецифическим язвенным колитом в фазе обострения в гастроэнтерологическом отделении ГМО №1 г. Самарканда. Средний возраст пациентов составлял 15-67 лет, среди которых было 49 мужчин и 47 женщин. Все пациенты прошли стандартное обследование, включая биохимические, рентгенологические, эндоскопические (ректоромано-фиброскопия, колонофиброскопия), иммунологические,

бактериологические и гистологические исследования прижизненных биоптатов толстого кишечника.

Контрольная группа включала 25 практически здоровых лиц в возрасте от 17 до 56 лет. В результате анализа, 59,4% пациентов имели хроническую рецидивирующую форму НЯК, 36,4% - хроническую непрерывную форму, и только 4,2% имели острую форму заболевания. Легкое течение было характерно только для хронической рецидивирующей формы у 20% пациентов, среднетяжелое - у 56,3%, а тяжелое - у 22,9%.

Оценка иммунного статуса проводилась в соответствии с принятыми стандартами диагностики. Определялись абсолютное и относительное содержание Т-лимфоцитов, субпопуляции теofilлин-резистентных и теofilлин-чувствительных клеток, состояние В-звена иммунной системы, концентрация иммуноглобулинов классов А, М, G, количество и функциональная активность естественных клеток-киллеров. Полученные данные были обработаны статистически.

Результаты исследования. Исследование пациентов с неспецифическим язвенным колитом легкой степени тяжести показало следующие результаты:

- В исследуемой группе из 46 пациентов были выявлены и другие заболевания у 20 (9,2%) из них, такие как хронический холецистит, у 13 (5,98 %) больных хронический панкреатит, у 11 (5,06 %) больных хронический гепатит и у 2-их больных острый аппендицит.

Несмотря на наличие сопутствующих заболеваний, у большинства пациентов симптомы язвенного колита были выявлены при тщательном опросе и осмотре.

- Все пациенты имели хроническую рецидивирующую форму заболевания с давностью заболевания от 1 до 14 лет.

- Анализ иммунного статуса у данной группы показал уменьшение относительного количества лимфоцитов и снижение относительного количества Т-лимфоцитов, а также увеличение относительного и абсолютного количества В-лимфоцитов. Показатели гуморального иммунитета также были изменены, с повышением концентрации IgE и IgA, а также увеличением содержания IgM в сравнении с контрольной группой.

- Функциональная активность естественных клеток-киллеров проявляла лишь тенденцию к снижению.

Таким образом, у пациентов с неспецифическим язвенным колитом легкой степени тяжести изменения в иммунной системе характеризуются снижением Т-лимфоцитов, увеличением В-лимфоцитов и иммуноглобулинов класса А и М. Эти изменения могут служить диагностическими критериями для хронической рецидивирующей формы НЯК с легким течением.

Изучение пациентов с неспецифическим язвенным колитом средней степени тяжести выявило следующие особенности:

- У 54 пациентов среди исследуемых выявлено среднетяжелое течение НЯК, среди которых у 39% установлена хроническая непрерывная форма заболевания, а у 61% - хроническая рецидивирующая форма.

- Анализ иммунной системы этих пациентов показал снижение количества Т-лимфоцитов, Т-хелперов и Т-супрессоров. При этом увеличение отмечено у В-лимфоцитов. Это свидетельствует о дефиците Т-системы иммунитета и дисбалансе между Т- и В-клетками.

- Уровень иммуноглобулинов IgA и IgM также был повышен у этих пациентов, причем содержание IgM было в 2,3 раза выше, чем в контрольной группе. Концентрация IgA имела тенденцию к повышению в 1,7 раза.

- У пациентов с НЯК средней степени тяжести выявлены самые низкие показатели Т-клеточного звена иммунитета с преимущественным снижением Т-супрессоров. Этот дефицит иммунитета сопровождается более выраженной клинической картиной заболевания.

Исследование пациентов с тяжелой степенью течения НЯК подтвердило следующие результаты:

- Тяжелое течение заболевания отмечено у 22 пациентов. На фоне нормальных показателей количества лимфоцитов в периферической крови выявлено резкое снижение Т-лимфоцитов.

- Как и в случае среднетяжелого течения, наблюдается снижение количества Т-хелперов и Т-супрессоров, сопровождающееся увеличением количества В-лимфоцитов.

- Уровень иммуноглобулинов IgA и IgM также был повышен. Уровень IgM увеличивался до 3-7 раз по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, пациенты с неспецифическим язвенным колитом средней и тяжелой степени тяжести характеризуются снижением Т-клеточного звена иммунитета, дефицитом Т-системы, а также повышением уровня иммуноглобулинов IgA и IgM. Эти изменения свидетельствуют о

серьезных нарушениях иммунной системы и могут способствовать развитию более выраженных клинических проявлений заболевания.

В этом исследовании было показано, что изменения в иммунной системе больных с неспецифическим язвенным колитом (НЯК) коррелируют с тяжестью заболевания и активностью патологического процесса. Даже при легкой степени тяжести НЯК были выявлены изменения в клеточном и гуморальном иммунитете, а также низкая функциональная активность естественных клеток-киллеров (ЕКК). С увеличением тяжести заболевания и распространенности патологического процесса в толстой кишке наблюдалось углубление дефицита Т-системы иммунитета, что сопровождалось развитием аутоиммунных реакций и системных поражений различных органов, включая желудочно-кишечный тракт, печень, сердце и кровь.

Выводы: Основные выводы исследования:

1. Нарушения в иммунной системе (клеточного и гуморального звена иммунитета) у пациентов с НЯК зависят от формы заболевания, его тяжести и активности патологического процесса.

2. Низкая функциональная активность ЕКК свидетельствует о тяжелом течении и неблагоприятном прогнозе заболевания, является критерием диагностики его тяжести.

3. Определение состояния иммунной системы (клеточного и гуморального звена иммунитета), а также функциональной активности ЕКК, может использоваться для установления формы и степени тяжести НЯК.

4. Рекомендуется определение индивидуальной чувствительности Т-лимфоцитов к иммуномодулирующим препаратам для более дифференцированной терапии.

Таким образом, понимание изменений в иммунной системе при НЯК и их связи с тяжестью заболевания может быть полезным для разработки индивидуализированных методов диагностики и терапии этого состояния.

Используемая литература.

1. Макейкина Мария Анатольевна – Клинические и генетические факторы, ассоциированные с особенностями течения язвенного колита 14.01.04-внутренние болезни. Автореф...к.м.н. Омск 2013 , 26 стр.
2. Mac Donald T. T., Monteleone G. Adaptive immunity: Effector and inhibitory cytokine pathways in gut inflammation. In: S. R. Targan, F. Shanahan, L. C. Karp (eds.). Inflammatory bowel disease. Translating basic science into clinical practice. Chichester: *WileyBlackwell*. 2010. P. 82–91.
3. Гистологическая картина и микробный пейзаж при язвенном колите г.н. суворова, ю.в. мякишева, с.е. каторкин, П.С. Андреев, О.Е. Давыдова, А.В. Лямин, е.е. круглов, П.А. Сухачев вестник новых медицинских технологий – 2018 – т. 25, № 4 – с. 170–175
4. Мамурова Н. Н., Носирова Д. Э. Вопросы оказания медицинской помощи при пневмонии с коморбидными состояниями на уровне стационарного лечения //Халқаро илмий амалий журнал «Биология ва тиббиёт муаммолари. – Т. 1. – №. 108. – С. 30.11-1.12.
5. Холжигитова М. Б., Носирова Д. Э., Убайдуллаева н. Н. Возможности профилактики тяжелого течения covid-19 у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в коморбидности с метаболическим синдромом //Miasto Przyszłości. – 2024. – С. 221-227.
6. Клинико-биохимический статус пациентов с язвенным колитом, Ю.А. Халитова, Ю.В. Мякишева, С.Е. Каторкин, П.С. Андреев, Д.С. Громоваб Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”. 2022. №5
7. Nosirova D. E. THE EFFECTS OF ANEMIA SEVERITY ON THE COURSE OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA //JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 158-159.
8. Дусанов А.Д. Клинико-иммунологическая характеристика неспецифического язвенного колита. Автореферат. Самарканд 1993 г.

9. Мамурова Н., Дилдора Н. ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА //Опыт и перспективы развития экспортного потенциала образовательных услуг в высшем образовании. – 2021. – С. 167-170.
10. Парвина Закирьяева, Нигора Мансурова, Диляра Насырова О роли иммунокорректирующей терапии при неспецифическом язвенном колите // III. 2020. №1/С. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-immunokorregiruyuschey-terapii-pri-nespetsificheskom-yazvennom-kolite> (дата подачи заявки: 08.06.2024).
11. Лечение неспецифического язвенного колита В. В. Недогода, З.С. Скворцова // - 2016. -Т.10. - №4. - С. 51-56.